

УДК 349.222.2

Чуєнко Олександра Іванівна –
студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Oleksandra I. Chuienko –
3rd year student of
the Barristers' Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Аутстафінг в Україні: сутність та законодавче регулювання

Стаття присвячена визначенню сутності аутстафінгу, його характерних ознак. Досліджено наукові підходи до розмежування нетипових форм зайнятості. Розглянуто переваги та недоліки позикової праці для працівників та замовників послуг з працевлаштування. У статті наявний аналіз законодавства та судової практики з досліджуваного питання. Стаття містить висновки щодо необхідності законодавчого регулювання аутстафінгу, закріплення прав та гарантій для учасників цих трудових відносин.

Ключові слова: аутстафінг, нетипові форми зайнятості, послуги з працевлаштування, позикова праця, підприємство-користувач.

Статья посвящена определению сущности аутстаффинга, его характерных признаков. Исследованы научные подходы к разграничению нетипичных форм занятости. Рассмотрены преимущества и недостатки заемного труда для работников и заказчиков услуг по трудоустройству. В статье имеется анализ законодательства и судебной практики по исследуемому вопросу. Статья содержит выводы о необходимости законодательного регулирования аутстаффинга, закрепления прав и гарантий для участников этих трудовых отношений.

Ключевые слова: аутстаффинг, нетипичные формы занятости, услуги по трудоустройству, заемный труд, предприятие-пользователь.

O.I. Chuienko Outstaffing in Ukraine: the Essence and the Legislative Regulation

The article is devoted to the defining of the content of outstaffing, its legal nature and the opportunity of using it in Ukraine. First of all, it is defined that the term “outstaffing” is not fixed in the Ukrainian legislation, but the generalization of the legal investigations gives the opportunity to form the meaning and sense.

Outstaffing is an atypical form of employment that covers the process of transferring workers from one firm (the customer of the service) to the other (the provider). The main characteristic feature of this service is changing an employer de jure with keeping the former functions and work obligations. Besides that, outstaffing connections are based on two fields of law: civil law and labor law. The employment agency and the enterprise-user sign a civil-law contract. It fixes the amount of obligations of the labor management, such as paying salaries, taxes, taking part in labor litigations, the price of this service and other significant clauses.

The scientific approaches to the differentiation of atypical forms of employment have been investigated. The results of researches, that had been analyzed, testify to the absence of the unified scientific view.

The advantages and disadvantages of loan work for employees and customers of employment services are considered. The arguments for using outstaffing are presented in the article. These arguments make it possible to state that in current economic situation using atypical forms of employment can become an effective method of management.

The article contains an analysis of the legislation. In this connection it is reasonable to explore The Law of Ukraine «About the employment of residents», which contain the meaning of term «the employment service». The basic guarantees for employees and a range of obligations for agency-provider are represented in Private

Employment Agencies Convention № 181 adopted by the International Labour Organization. The Convention was not ratified by Ukraine. Taking into account the judicial practice let to point the risks for the enterprise, which begins the outstaffing connections. The reason is a high attention to such connections from the controlling institutions. It's also emphasized that labors are the less protected subjects of outstaffing. It is considered to be the main argument to develop labor legislation because the absence of exact legal procedures and the clear legal status of all subjects of these atypical relations increase the danger of violation of rights.

The article contains conclusions about the necessity of the legislative regulation of outstaffing. Particularly it is suggested to adopt a special law, that will contain the consolidation of rights and guarantees for participants in these labor relations. Lastly, the implementation of outstaffing is regarded as a step to modernization and liberalization of the labor law.

Keywords: *outstaffing, atypical forms of employment, employment services loan work, enterprise-user.*

Постановка проблеми. В умовах посилення глобалізаційних процесів та за відсутності стійкої економічної ситуації значення набирає пошук нових методів оптимізації управління бізнесом, що безумовно впливає на трудові відносини. У трудовому праві спостерігається тенденція до появи нових моделей взаємодії працівника та роботодавця, що забезпечить їх гнучкість, ефективність, а також раціональне використання ресурсів підприємства. Ця взаємодія часто опиняється поза увагою законодавця, що призводить до виникнення прогалин.

Так, наразі не має свого закріплення в актах трудового права поняття аутстафінгу, хоча його ефективність є очевидною з огляду на значний іноземний досвід.

Мета статті полягає у визначенні основних рис та принципів аутстафінгу, відмінності від інших нових форм використання найманої праці, характеристика переваг та недоліків для усіх учасників цих відносин, обґрунтування необхідності законодавчого оформлення досліджуваних відносин.

Аналіз досліджень та публікацій. Сутність, ознаки та механізм впровадження аутстафінгу як нового способу оптимізації бізнес-процесів досліджували у своїх працях вчені-економісти: І. О. Геращенко, О. В. Ачкасова, А. І. Якимів. Російські науковці Б. А. Анікін та І. Л. Рудая здійснили перші теоретичні узагальнення понятійних апаратів аутстафінгу та аутсорсингу на дослідницькому просторі пострадянських держав. Вчені правники - І. В. Лагутіна, А. М. Юшко, О. С. Арсентьєва, В. П. Кохан – у своїх роботах найчастіше звертали увагу на правовий статус працівників та необхідність їх захисту.

Виклад основного матеріалу. Аутстафінг дослівно означає «виведення за штат», тобто переведення працівників з одного підприємства до іншого (аутстафінгової компанії) зі збереженням існуючих трудових функцій. Таким чином працівник юридично передається фірмі, що надає послуги аутстафінгу, а фактично виконує попередні функції на тому ж місці роботи. Компанія-надавач послуг бере на себе обов'язки документального оформлення, виплати заробітної плати, податків, надання соціальних гарантій.

Специфічною рисою є наявність тристоронніх відносин та змішання двох галузей права. Працівник і компанія-аутстаффер взаємодіють між собою як суб'єкти трудового права, а замовник та провайдер – відповідно до норм цивільного законодавства. На думку О. Кравченка, цивільно-трудова угода існувати не може, до того ж якщо людина виступає її об'єктом [1]. Проте, надання послуг з працевлаштування передбачає укладення двох договорів – трудового та цивільно-правового, який, на жаль, Цивільним кодексом окремо не виділений. Проте закріплений у ст. 6 принцип свободи договору свідчить про можливість укладення такої угоди, а також про право сторони вільно обирати контрагента та самостійно визначати умови договору [2].

Деякі вітчизняні вчені висловлюють думку, що існування нетипових форм зайнятості в рамках українського законодавства має здійснюватись на основі двоскладових трудових відносин, за яких підприємство-замовник та надавач послуг укладають з працівником окремі трудові договори, мотивуючи це тим, що трудові відносини поза межами трудового договору неможливі [3].

Нетипові форми зайнятості, до яких відноситься аутстафінг є близькими за своєю суттю. Межі між ними й справді досить розмиті, та деякими науковцями взагалі ігноруються, що викликає складнощі в розумінні механізму дії цих форм.

Так О. В. Ачкасова ототожнює аутстафінг з лізингом персоналу [4]. А.І. Якимів у своїй праці використовує ці два терміни як взаємозамінні [5]. Основною ж відмінністю між ними є те, що працівники перебувають у штаті компанії-провайдера лише певний час, доки потрібні замовнику, а після – будуть звільнені. При лізингу, тобто оренді персоналу, відносини працівник-провайдер є постійними.

Деякі науковці розглядають аутстафінг як різновид аутсорсингу. О.А. Чигринець, аналізуючи методологію оцінки доцільності впровадження аутсорсингу, називає аутстафінг кадровим аутсорсингом [6]. У праці Г.П. Домбровської та І.О. Геращенко надається визначення аутстафінгу як покупки послуги, що необхідна компанії в конкретний період [7]. Дане поняття предметно більш тяжіє до аутсорсингу, при якому за межі підприємства виводиться цілий процес. При чому послуги можуть бути різноманітними: клінінг, охорона, інформаційно-технічне забезпечення. Прикладом є ситуація, коли на підприємстві повністю відсутній юридичний відділ і за допомогою аутсорсингу вона «купує» юридичне обслуговування.

Аутстафінг передбачає безпосередньо надання послуги з працевлаштування робітників. Такі відносини є вигідними, коли існує потреба в залученні сезонних працівників, при заміні працівника, що перебуває у відпустці тощо. Зазвичай за штат виводиться некваліфікований обслуговуючий персонал або робітники середньої ланки.

Також необхідно зазначити, що відносинах аутсорсингу підприємство-замовник не здійснює управління працівниками, на відміну від аутстафінгу, де робітники фактично повністю підпорядковуються підприємству-замовнику.

Наведена послуга не є новелою й була легітимізована Міжнародною організацією праці ще наприкінці ХХ століття шляхом прийняття Конвенції про приватні агентства

зайнятості № 181 [8]. У Конвенції містяться основні принципи, за якими повинні діяти приватні агентства зайнятості, а також базові гарантії для працівників і користувачів послугами. Сфера послуг, що підпадає під дію Конвенції чітко окреслена в п.1 ст.1, та, зокрема, включає «послуги, що становлять найм працівників з наміром надання їх у розпорядження третій стороні, яка може бути як фізичною, так і юридичною особою і яка визначає їм робочі завдання і контролює виконання цих завдань», що і є послугами з аутстафінгу [8].

Серед країн, що ратифікували Конвенцію та успішно впровадили механізми нетипових форм найму Японія, Іспанія, Італія, Грузія. Зазначені держави мають власні закони, що конкретизують положення Конвенції – встановлюють вимоги та відповідальність для посередників на ринку праці, порядок отримання дозволів, способи державного контролю. Україна Конвенцію не ратифікувала, проте дослідження свідчать, що вітчизняне законодавство загалом значною мірою відповідає вимогам Конвенції [9].

За даними Державної служби зайнятості, станом на 16 жовтня 2020 року в Україні зареєстровано 2046 суб'єктів, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні [10]. Проте лише половина з них у 2020 році здійснювала таку діяльність, яку не можна визнати досить ефективною, адже у період з січня по вересень 2020 року кількість працевлаштованих Державною службою зайнятості у 12 разів перевищила показники приватних агентств [11].

Ставлення до аутстафінгу є неоднозначним. Особи, що бажають влаштуватися на роботу неохоче погоджуються мати справу з посередниками, адже бояться порушення своїх прав, відсутності гарантій, а також того, що запис у трудовій книжці не відповідає реальному місцю роботи. Працівники, яких виводять за штат, відчувають свою другорядність, що може вплинути на якість виконуваної роботи та ставлення до фактичного роботодавця. Наявність цих антистимулюючих чинників зумовлюється недостатньою кількістю ґрунтовних наукових досліджень, невизначеністю як на доктринальному, так і на законодавчому рівні.

Так, за попередні роки жоден законопроект не намагався врегулювати питання аутстафінгу, що досі немає свого закріплення. Аналіз трудового законодавства, а саме Закону України «Про зайнятість населення» дає змогу виокремити схоже поняття – «діяльність суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця»[12]. Суди у своїх рішеннях вказують, що дане положення є тотожним природі договору аутстафінгу, хоча очевидно, що воно є значно ширшим за обсягом і позначає скоріше будь-яку діяльність з надання послуг позикової праці [13].

Ст. 39 Закону містить перелік обов'язків, що покладаються на зазначених суб'єктів: укладення договору з роботодавцем, виплата заробітної плати, забезпечення часу роботи та відпочинку у відповідності з укладеним колективним договором, сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [12].

Закон також містить положення-гарантії для працівників. Забороняється, зокрема, працевлаштовувати на роботи, пов'язані з ризиками, небезпеками, або коли може мати місце дискримінація чи зловживання. Діяльність надавачів послуги не може перешкоджати найманню працівника безпосередньо роботодавцем, обмежувати його трудову мобільність. Неврегульованими залишаються досі питання відповідальності у разі нещасного випадку чи професійного захворювання, а також нанесення шкоди працівником майну підприємства[14].

Визначено, що така діяльність з надання послуг у працевлаштуванні здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим органом. Щоправда, Порядок видачі дозволу, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України досі не набрав чинності[15]. Крім того, він є досить формальним і передбачає лише перевірку Державною Службою зайнятості документів суб'єкта (копії установчого документа або паспорта особи, проекту трудового договору) та відсутності заборгованостей зі сплати податків.

У п.14.1.183 ст.14 Податкового Кодексу України послуга з надання персоналу визначається як «господарська або цивільно-

правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін»[16].

Інтерес до аутстафінгу зумовлюється рядом переваг для підприємства-замовника. Зокрема, користуючись такими послугами підприємство знімає з себе обов'язки по утриманню працівника, не займається виплатою податків, наданням соціальних гарантій тощо, не взаємодіє з профспілками, не бере участі у трудових спорах. Це дає змогу зменшити документообіг, зменшити навантаження на бухгалтерський та кадровий відділ і таким чином – зосередитися на основній сфері діяльності. Однією з причин користування послугами аутстафінг-компаній є можливість залишатися малочисельним підприємством, а отже мати певні податкові пільги.

Поряд з перевагами для підприємства-користувача існує і ряд загроз. Найм працівників через посередника може призвести до розголошення комерційної інформації, а також до зниження ефективності роботи кожного окремого працівника. Це зумовлюється соціально-психологічними чинниками. Працівник, виведений за штат може втратити мотивацію до праці, нехтувати трудовими обов'язками, адже у підприємства фактично відсутні засоби впливу; ускладнюється механізм притягнення працівника до відповідальності за шкоду, завдану підприємству.

У зв'язку з тим, що відносини аутстафінгу є нетиповими для України, державні контролюючі органи виявляють підвищений інтерес до них – проводять перевірки з питань додержання підприємствами законодавства про працю. Підприємства, що користуються послугами недобросовісної компанії провайдера ризикують стати учасниками судових спорів. Аналіз практики

свідчить, що суди стають на бік контролюючих органів.

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 22 січня 2019 року відмовлено в позові фізичної-особи підприємця до управління Держпраці про скасування постанови про накладення штрафу. Причиною накладення штрафу була відсутність локальних нормативно-правових актів, що стосувалися організації робіт, охорони праці, пожежної безпеки, виявлена під час інспекційного відвідування. Позивач мотивував це тим, що користується послугами аутстафінгу персоналу, тому не має обов'язку розробляти такі акти та ознайомлювати з ними працівників. Суд вказав на відсутність доказів про наявність дозволу на надання аутстафінгових послуг у зазначеної фірми-провайдера, а також на те, що у Переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців вона відсутня [17].

Схоже рішення постановив Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Управління Держпраці наклало штраф на фізичну-особу підприємця за використання праці робітників без належного оформлення трудових відносин. Позивач заявив, що ці працівники надані йому на підставі договору аутстафінгу та надав як доказ договір, квитанції про здійснені платежі на рахунок компанії, а також письмові свідчення працівників, що вони перебувають у трудових відносинах з компанією-провайдером. Незважаючи на це, суд відхилив позов, адже за даними органів Пенсійного фонду компанією звіти не подавались та не здійснювались відрахування. [15]

Наведені рішення свідчать, що підприємство має перевірити, що надавач послуг діє легально і дотримується вимог законодавства, при укладенні договору чітко прописувати, які працівники залучаються і на який строк, для виконання яких робіт; роз'яснити працівникам специфіку їх юридичного оформлення. В іншому випадку, довести свою невинуватість у порушенні трудового та податкового законодавства буде практично неможливо.

Бути залученим на умовах позикової праці є вигідним для категорій осіб, що зацікавлені в тимчасовій роботі. Але, звичайно, працівник є найбільш вразливим суб'єктом досліджуваних відносин. На думку О. Грішної, «зайнятість на умовах аутстафінгу для працівника краща, ніж безробіття, але однозначно гірша за стандартну офіційну зайнятість» [18]. З даним твердженням важко не погодитись з огляду на те, що вони є незахищеними від ризиків роботи у компанії-замовника. Так, існує небезпека соціальної незахищеності, роботи зі шкідливими умовами праці. У листі «Щодо застосування роботодавцем механізму «аутстафінгу» під час здійснення будівельної діяльності» від 08.02.2011 року Міністерство регіонального розвитку та будівництва України зазначає, що такий спосіб підбору працівників у капітальному будівництві на сьогодні не може бути реалізованим. Таке застереження мотивується тим, що «залучені в такий спосіб роботодавцем-орендарем «ореновані» працівники не входять до штату будівельної організації і, відповідно така організація матиме формальні підстави для невиконання низки законодавчих норм щодо охорони праці у будівництві, зокрема, щодо організації служби охорони праці, надання соціальних пільг «оренованим» працівникам відповідно до колективних договорів тощо» [19].

Непостійний характер праці робить недоступними для працівників винагороди, пов'язані з тривалою роботою на одному місці, а також виплати за стаж, пенсії, пов'язані з роботою на важких умовах [20]. Компанія-аутстаффер зазвичай не вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівника, не проводить необхідних навчань.

Крім того, І. В. Лагутіна звертає увагу на факти непрямой дискримінації, як от – початкове встановлення рівного заробітку для постійного і виведеного працівника, пізніше – підвищення лише для «основного складу» підприємства [21].

Вищезазначені наслідки впровадження аутстафінгу викликають різке негативне ставлення до цього явища у профспілок, які спрямовують свою діяльність на «протидію згортанню сфери офіційного оформлення праці та атиповим формам зайнятості» [22].

Розв'язання проблеми можна досягти лише комплексно: на державному рівні шляхом розробки відповідного закону; в угодах між профспілками та роботодавцями передбачити механізм інформування та контролю профспілок за укладенням цивільно-правових договорів з працівниками; під час укладення колективних договорів забезпечити дотримання прав працівника [23].

Висновки. Отже, аутстафінг, як і інші нетипові форми, зайнятості має ряд переваг. Безспірно можна стверджувати, що це поняття вимагає подальшого дослідження та чіткого

законодавчого регулювання. Легалізація позикової праці є важливим кроком до модернізації та лібералізації трудових відносин. Необхідним є розроблення спеціального закону, що визначатиме статус сторін цих відносин, умови, а також порядок надання аутстафінг-послуг, обов'язки підприємства-користувача та провайдера, їх відповідальність один перед одним та перед працівниками. Це забезпечить баланс між економічною вигідністю та додержанням конституційного права людини на працю.

Список використаних джерел:

1. Кравченко І.А. Методи защиты сотрудников, выведенных в аутстафтинг. *Юрист & Закон*. 2010. № 04.
2. Цивільний кодекс України: закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
3. Свічкарьова Я. Правова характеристика аутстафінгу як однієї із форм позикової праці. *Підприємництво, господарство і право*. 2007. № 1. С. 18-20.
4. Ачкасова О.В. Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні. *Проблеми економіки*. 2014. № 2. С. 95-99.
5. Якимів А.І. Особливості використання аутстафінгу для забезпечення стабільного розвитку організацій. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2012. Вип. 22.14. С. 397-405.
6. Чигринець О. А. Методологія оцінки доцільності впровадження аутсорсингу персоналу. *Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту*. 2015. № 31. С. 315-323.
7. Домбровська Г. П. Аутстафінг – інструмент управління персоналом. *Вісник НТУ «ХПИ»*. 2010. № 62. С. 15–22.
8. Про приватні агентства зайнятості: Конвенція Міжнародної організації праці № 181 від 19.06.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_046#Text.
9. Вахітова Г. Приватні агенції зайнятості в Україні. Міжнародна організація праці, Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Будапешт. 2013. 62 с.
10. Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. № 400. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-2013-п#Text>.
11. Працевлаштування громадян приватними агентствами зайнятості за 9 місяців 2020 року. Аналітична та статистична інформація. URL: https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/pracevlashtuvannya_gromadyan_pryvatnymy_agentstvamy_zaynyatosti_9_mis_2020.pdf.
12. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text>.
13. Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.03.2018 р. № 73251781. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/73251781>.
14. А. М. Юшко. Запозичена праця: проблеми правового регулювання. *Право та інновації*. 2016. № 1. С. 44-52.

15. Про затвердження Порядку видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р. № 359. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/359-2013-p#n9>.
16. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
17. Рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 22.01.2019 р. № 79494454. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79494454>.
18. Грішнова О. Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості. *Україна: Аспекти праці*. 2014. № 8. С. 10-14.
19. Щодо застосування механізмів «аустафінгу» у будівельному виробництві без законодавчого регламентування: Лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 08.02.2011 р. № 23-13/1052/0/6-11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1052738-11#Text>.
20. Кохан В. П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу. *Право та інноваційне суспільство*. 2013. № 1. С. 173-187.
21. Лагутіна І. В. Трудові права позикових працівників. *Право і суспільство*. 2015. № 5. С. 85-91.
22. Гідна праця – основа соціального добробуту та економічного прогресу: Додаток 1 до постанови VI З'їзду Федерації професійних спілок України від 24.03.2011 р. № 63-7. URL: https://fpsu.org.ua/images/stories/images/2011/April/070411/dodatok1_rezol_s.doc.
23. Мельник С.В. Обережно: запозичена праця. *Профспілкові Вісті*. 2011. № 7. С. 4.

References:

1. Kravchenko I.A. Metodi zashchyty sotrudnykov, vyvedennykh v autstaffynh. *Yuryst & Zakon*. 2010. № 04.
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
3. Svichkarova Ia. Pravova kharakterystyka autstaffinhu yak odnii ei iz form pozykovo i pratsi. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2007. № 1. S. 18-20.
4. Achkasova O.V. Orhanizatsiyni ta pravovi aspekty zdiysnennia autstaffinhu v Ukraini. *Problemy ekonomiky*. 2014. № 2. S. 95-99.
5. Yakymiv A.I. Osoblyvosti vykorystannia autstaffinhu dlia zabezpechennia stabilnoho rozvytku orhanizatsiï. *Naukovyï visnyk NLTU Ukrainy*. 2012. Vyp. 22.14. S. 397-405.
6. Chyhrynets O. A. Metodolohiia otsinky dotsilnosti vprovadzhennia autstaffinhu personalu. *Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu*. 2015. № 31. S. 315-323.
7. Dombrovska H. P. Autstaffinh – instrument upravlinnia personalom. *Visnyk NTU «KhPI»*. 2010. № 62. S. 15–22.
8. Pro pryvatni ahentstva zaïniatosti: Konventsiiia Mizhnarodnoï orhanizatsiï pratsi № 181 vid 19.06.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_046#Text.
9. Vakhitova H. Pryvatni ahentsii zaiiatosti v Ukraini. Mizhnarodna orhanizatsiia pratsi, Hrupa tekhnichnoi pidtrymky z pytan hidnoi pratsi ta Biuro MOP dlia krain Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy. Budapesht. 2013. 62 s.
10. Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia ta vedennia pereliku sub'iektiv hospodariuvannia, yak i nadaiut posluhy z poserednytstva u pratsevlashtuvanni, ta sub'iektiv hospodariuvannia, yak i zdiisniu iut naimannia pratsivnykiv dlia podalshoho vykonannia nymy roboty v Ukraini v inshykh robotodavtsiv: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. № 400 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-2013-p#Text>.
11. Pratssevlashtuvannia hromadian pryvatnymy ahentstvamy zaiiatosti za 9 misiatsiv 2020 roku. Analitichna ta statystychna informatsiia. URL:

https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/pracevlashtuvannya_gromadyan_pryvatnymy_agentstvamy_zaynyatosti_9_mis_2020.pdf.

12. Pro zainiatist naseleattia: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r. № 5067-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text>.

13. Rishennia Dnipropetrovskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 15.03.2018 r. № 73251781. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/73251781>.

14. A. M. Yushko. Zapozychena pratsia: problemy pravovoho rehuliuвання. *Pravo ta innovatsii*. 2016. № 1. S. 44-52.

15. Pro zatverdzhennia Poriadku vydachi dozvolu na naimannia pratsivnykiv dlia podalshoho vykonannia nymy roboty v Ukraini v inshoho robotodavtsia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.05.2013 r. № 359. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/359-2013-p#n9>.

16. Podatkovi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.

17. Rishennia Cherkaskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 22.01.2019 r. № 79494454. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79494454>.

18. Hrishnova O. Osoblyvosti orhanizatsii ta oplaty pratsi za autstafinhovoï zaïnyatosti. *Ukraina: Aspekty pratsi*. 2014. № 8. S. 10-14.

19. Shchodo zastosuvannia mekhanizmiv “austafinhu” u budivelnomu vyrobnytstvi bez zakonodavchoho rehlementuvannia: Lyst Ministerstva rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrainy vid 08.02.2011 r. № 23-13/1052/0/6-11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1052738-11#Text>.

20. Kokhan V. P. Nestandardna zainiatist v Ukraini: vyklyky chasu. *Pravo ta innovatsiine suspilstvo*. 2013. № 1. S. 173-187.

21. Lahutina I. V. Trudovi prava pozykovykh pratsivnykiv. *Pravo i suspilstvo*. 2015. № 5. S. 85-91.

22. Hidna pratsia – osnova sotsialnoho dobrobutu ta ekonomichnoho prohresu: Dodatok 1 do postanovy VI Zizdu Federatsii prprofesiinykh spilok Ukrainy vid 24.03.2011 r. № 6z-7. URL: https://fpsu.org.ua/images/stories/images/2011/April/070411/dodatok1_rezol_s.doc

23. Melnyk S.V. Oberezhno: zapozychena pratsia. *Profspilkovi Visti*. 2011. № 7. S. 4.